

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA OTA-ONA VA MAKTAB HAMKORLIGINI TASHKIL ETISH MODELLARI

Tayirova Muhabbat Ataxanovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti katta ilmiy xodimi, p.f.b.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20018491>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada raqamli ta'lim muhitida ota-ona va maktab hamkorligini tashkil etishning zamonaviy modellari, ularning mazmuni, tuzilishi hamda pedagogik ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, raqamli platformalar asosida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish mexanizmlari tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** raqamli ta'lim muhiti, ota-ona, maktab, hamkorlik, model, pedagogik texnologiya, kommunikatsiya.*

Bugungi globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari ta'lim tizimida chuqur va ko'p qirrali o'zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Mazkur o'zgarishlar nafaqat ta'lim mazmuni va shakllarini yangilashni, balki ta'lim jarayonining barcha subyektlari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni qayta ko'rib chiqishni ham taqozo etadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi asosida shakllanayotgan raqamli ta'lim muhiti o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishda yangi pedagogik yondashuvlarni talab etmoqda. Bu jarayonda o'quvchining faolligi, mustaqil fikrlashi, axborotni tanlash va qayta ishlash ko'nikmalari, shuningdek, ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyalari ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtai nazardan, ta'lim jarayonining muhim subyektlari hisoblangan ota-ona va maktab o'rtasidagi hamkorlikni zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etish dolzarb masalaga aylanmoqda. An'anaviy hamkorlik shakllari – ota-onalar yig'ilishlari, individual suhbatlar, yozma axborot almashinuvi – hozirgi tezkor va dinamik axborot muhitida yetarli darajada samarali bo'lmay qolmoqda. Ularning o'rnini interaktiv, moslashuvchan va uzluksiz muloqotga asoslangan raqamli hamkorlik modellari egallamoqda. Bunday modellarda kommunikatsiya jarayoni vaqt va makon chegaralaridan chiqib, real vaqt rejimida amalga oshiriladi hamda barcha ishtirokchilar uchun qulay axborot almashinuvi imkonini yaratadi. Raqamli ta'lim muhitida ota-ona va maktab hamkorligining mazmuni ham tubdan yangilanmoqda. Endilikda ota-onalar faqatgina nazorat qiluvchi yoki kuzatuvchi subyekt emas, balki ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanmoqda. Ular o'quvchining o'quv faoliyatini monitoring qilish, individual rivojlanish trayektoriyasini belgilash, psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash jarayonlarida bevosita ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida ta'limning individuallashtirilishi va differensiallashtirishiga xizmat qiladi.

Raqamli ta'lim muhiti – bu zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan holda tashkil etilgan, ta'lim jarayonining barcha subyektlari (o'qituvchi, o'quvchi va ota-ona) o'rtasida uzluksiz, tizimli va samarali o'zaro aloqani ta'minlovchi kompleks pedagogik tizim sifatida talqin etiladi. Mazkur muhit ta'lim jarayonini optimallashtirish, uning samaradorligini oshirish hamda ishtirokchilar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Raqamli ta'lim muhiti quyidagi asosiy didaktik va texnologik xususiyatlari bilan tavsiflanadi: interaktivlik – ta'lim subyektlari o'rtasida ikki tomonlama faol muloqotni

ta'minlashi; ochiqlik va shaffoflik – ta'lim jarayonining mazmuni, natijalari va baholash mezonlarining barcha ishtirokchilar uchun ochiqligi; tezkor axborot almashinuvi – zarur pedagogik ma'lumotlarni real vaqt rejimida uzatish imkoniyati; individual yondashuv – o'quvchilarning individual xususiyatlari, ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda ta'limni tashkil etish imkoniyatining mavjudligi bilan belgilanadi.

Mazkur muhit ota-onalarni ta'lim jarayoniga faol jalb etishning samarali mexanizmlarini yaratadi. Xususan, raqamli platformalar orqali ota-onalar farzandining o'quv faoliyati, o'zlashtirish darajasi va xulq-atvori to'g'risida muntazam va tezkor axborotga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirib, ta'lim-tarbiya jarayonining yaxlitligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ota-ona va maktab o'rtasidagi hamkorlik o'quvchining shaxsiy rivojlanishini ta'minlovchi muhim pedagogik omillardan biri sifatida qaraladi. Mazkur hamkorlik ta'lim-tarbiya jarayonining yaxlitligini ta'minlab, o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Ilmiy nuqtai nazardan, ushbu hamkorlik quyidagi funksional vazifalarni bajaradi:

– o'quvchining o'quv faoliyatiga nisbatan ichki motivatsiyasini shakllantirish va uni barqarorlashtirishga xizmat qiladi;

– tarbiyaviy ta'sirning izchilligi va uzluksizligini ta'minlab, maktab va oila o'rtasida yagona pedagogik yondashuvni vujudga keltiradi;

– o'quv jarayonida yuzaga keladigan muammoli vaziyatlarni o'z vaqtida aniqlash va samarali hal etish imkonini beradi;

– o'quvchining individual-psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda differensial yondashuvni amalga oshirishga sharoit yaratadi.

Raqamli ta'lim muhiti sharoitida mazkur hamkorlik yangi sifat bosqichiga ko'tarilib, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositasida tezkor, shaffof va interaktiv aloqalarni yo'lga qo'yish imkonini beradi. Natijada ota-ona va maktab o'rtasidagi o'zaro hamkorlik tizimli, uzluksiz va samaradorligi yuqori bo'lgan pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Raqamli ta'lim muhitida ota-ona va maktab hamkorligini tashkil etish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib, u o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. Ushbu jarayonda turli model va yondashuvlardan tizimli hamda integrativ tarzda foydalanish yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi. Quyida mazkur hamkorlikni tashkil etishning asosiy ilmiy asoslangan modellari keltiriladi.

1. Axborot-kommunikatsion model

Mazkur model ota-onalarni o'quvchining ta'lim faoliyati to'g'risida muntazam va tizimli ravishda axborot bilan ta'minlashga yo'naltirilgan. Ushbu modelning nazariy asosini axborot ochiqligi, shaffoflik va uzluksiz monitoring tamoyillari tashkil etadi. Amaliy jihatdan u elektron kundalik va jurnal tizimlari, mobil ilovalar hamda maktabning rasmiy veb-platformalari orqali amalga oshiriladi. Natijada ota-onalar o'quvchining akademik ko'rsatkichlari, davomat darajasi va umumiy o'quv faoliyati haqida tezkor va ishonchli ma'lumotga ega bo'ladilar. Bu esa ta'lim jarayonida nazorat va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytiradi.

2. Interaktiv hamkorlik modeli

Interaktiv model ota-ona va o'qituvchi o'rtasida ikki tomonlama, faol va muntazam muloqotni tashkil etishga asoslanadi. Ushbu yondashuv kommunikativ pedagogika va hamkorlik pedagogikasi g'oyalariga tayangan holda shakllantiriladi. Model doirasida messenjerlar (Telegram, WhatsApp), videokonferensiya vositalari, onlayn uchrashuvlar va vebinarlar samarali kommunikatsiya kanallari sifatida xizmat qiladi. Natijada ota-onalar ta'lim jarayonining bevosita

ishtirokchisiga aylanib, o‘quvchi bilan bog‘liq pedagogik muammolarni o‘qituvchilar bilan hamkorlikda hal etish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

3. Hamkorlikda qaror qabul qilish modeli

Mazkur model demokratik boshqaruv tamoyillariga asoslanib, ota-onalarni maktab hayotiga oid muhim qarorlar qabul qilish jarayoniga jalb etishni nazarda tutadi. U ijtimoiy-partisipativ yondashuvni aks ettirib, ta‘lim subyektlari o‘rtasida ishonchli hamkorlik muhitini shakllantiradi. Ushbu model onlayn so‘rovnomalar, muhokama platformalari va virtual ota-onalar yig‘ilishlari orqali amalga oshiriladi. Natijada ota-onalarda mas‘uliyat hissi ortadi, ular o‘zlarini ta‘lim jarayonining faol va muhim ishtirokchisi sifatida anglay boshlaydilar.

4. Shaxsiylashtirilgan rivojlanish modeli

Shaxsiylashtirilgan rivojlanish modeli o‘quvchining individual xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta‘lim jarayonini tashkil etishga qaratilgan. Ushbu model differensial yondashuv va individual ta‘lim traektoriyasi konsepsiyalariga asoslanadi. Amaliyotda u individual ta‘lim yo‘nalishlari (learning path), raqamli portfoliolar hamda monitoring va diagnostika tizimlari orqali amalga oshiriladi. Ota-ona va o‘qituvchi o‘rtasidagi yaqin hamkorlik natijasida o‘quvchining rivojlanish dinamikasi muntazam tahlil qilinadi va zarur pedagogik tuzatishlar kiritiladi.

Yuqorida keltirilgan modellarning har biri mustaqil ahamiyatga ega bo‘lsa-da, ularni kompleks tarzda qo‘llash yanada samarali natija beradi. Masalan, axborot-kommunikatsion model interaktiv model bilan uyg‘unlashganda nafaqat axborot yetkazish, balki fikr almashish ham ta‘minlanadi. Shuningdek, shaxsiylashtirilgan rivojlanish modeli hamkorlikda qaror qabul qilish modeli bilan integratsiyalashganda o‘quvchi rivojlanishi yanada tizimli boshqariladi.

Xulosa qilib aytganda raqamli ta‘lim muhitida ota-ona va maktab hamkorligini tashkil etish zamonaviy ta‘limning muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda turli modellardan samarali foydalanish o‘quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bois, ta‘lim muassasalarida raqamli platformalardan keng foydalanish, ota-onalar bilan interaktiv muloqotni yo‘lga qo‘yish va hamkorlikning innovatsion shakllarini joriy etish dolzarb vazifa sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yo‘ldoshev J.G. Ota-onalar bilan pedagogik hamkorlik tizimi. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2018.
2. Hasanboeva O. Pedagogika. – Toshkent: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nashriyoti, 2019.
3. M.A.Tayirova. Umumta‘lim maktablarida raqamli savodxonlik va kiberxavfsizlik madaniyatini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning o‘rni / “Raqamli ta‘lim sharoitida o‘quvchilarda axloqiy ong va kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish: muammo va yechimlar” respublika ilmiy-amaliy anjumani, 10-fevral, 2026-yil. 466-468-b.
4. M.A.Tayirova. Mahalla–maktab–oila integratsiyasida raqamli tarbiyaviy muhitni shakllantirish mexanizmlari / “Mahalla, maktab va ota-onalar hamkorligida tarbiyaviy jarayonlarni metodik boshqarishning zamonaviy modellari” respublika ilmiy-amaliy anjumani, 2026-yil 24-fevral. 286-288-b.